

Impacts des conditions de stockage sur la qualité de la conservation des échantillons botaniques à l'Herbier National du Cameroun

Tegueu K.A.P.¹, Ngansop T.E.², Nkemnyi S.N.², Djomo Nana E.^{1,2}

(1) Institut Supérieur des Sciences Environnementales IBAY-SUP, B.P 4236, Yaoundé, Cameroun/ e-mail : eric.nana@natconbio.org
(2) IRAD/Herbier National du Cameroun (HNC) B.P 1601 Messa-Yaoundé, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5550357>

Résumé

Les Plantes offrent un éventail de services pour l'Homme et sont indispensables pour sa survie. Malheureusement, le taux d'extinction de ces dernières aujourd'hui est alarmant avec une plante sur cinq dans le monde menacée d'extinction. La stratégie mondiale pour la conservation des plantes préconise la mise sur pied des herbiers et jardins botaniques comme une option pragmatique de conservation ex situ. Le Cameroun a mis sur pied un Herbier National qui sert de lieu où sont stockées les collections d'échantillons de plantes qui aujourd'hui compte près de 70 000 spécimens. Malgré l'importance scientifique et historique de l'Herbier National du Cameroun, il souffre depuis plusieurs années de nombreux problèmes parmi lesquels les conditions de stockage de cette collection. Afin de mieux cerner ce problème, cette étude s'est penchée sur les questions suivantes : (i) quelle est l'état de la collection de l'Herbier National du Cameroun ? Comment les conditions de stockage affectent-elles la qualité des spécimens présents depuis plusieurs années ? Ce travail avait pour objectif de déterminer l'impact des conditions

de stockage utilisées au sein de l'Herbier National du Cameroun sur la qualité des échantillons et d'y proposer des solutions plus efficaces. La méthodologie utilisée a consisté à faire premièrement, un entretien semi-structuré auprès des responsables de l'Herbier National du Cameroun, puis mesurer à l'aide d'un hygromètre numérique les paramètres environnementaux qui règnent dans les salles de collections et les casiers de stockage et enfin observer à l'aide d'une loupe les planches d'herbier. Les résultats obtenus montrent que les conditions de stockage des échantillons à l'Herbier National du Cameroun sont déplorables. Sur 2 422 échantillons observés, 1 504 étaient attaqués par des ravageurs, soit une prévalence de 61,97%. La température et le taux d'humidité étaient bien plus élevés que ce qui est prévu dans les normes. Pour améliorer la conservation et la bonne gestion des échantillons, il est primordial de doter l'Herbier National du matériel adéquat pour assurer la bonne conservation des échantillons et de recruter un personnel bien formé pour la gestion de ce matériel.

Mots clés : Conditions de stockage, spécimens botaniques, ravageurs, Herbier National du Cameroun

Abstract

Plants provide a range of services to humans and are essential for their survival but unfortunately, the rate of plant extinction today is alarming with one in five plants worldwide threatened with extinction. The global strategy for plant conservation advocates the establishment of herbaria and botanical gardens as a pragmatic option. In this light, Cameroon set up a National Herbarium which serves as a place where the collection of plants from various parts of its territory is stored. This collection is rich of 70 000 specimens to date. Despite the scientific and historical importance of this herbarium, it suffers from many problems. To help overcome these problems, this study strived to answer the following questions: (i) what is the state of the plant collection of the National Herbarium of

Cameroon? How do curation techniques affect the quality of specimens stored? The objective of this work was to determine the impact of the storage conditions within the National Herbarium of Cameroon on its plant collection and to propose more effective solutions. Methods used consisted of undertaking a semi-structured questionnaire with management of the National Herbarium, then measuring with the help of a hygrometer environmental parameters within the herbarium, and finally, carryout close observations of botanical specimens with a hand lens. Results obtained show that conditions that prevail within the herbarium are deplorable. Out of 2 422 specimens observed, 1 504 were attacked by pests with a prevalence of 61.97%. Temperature and humidity were much higher than

recommended for herbaria. To improve the conservation and good management of samples, it is essential to provide the National Herbarium with equipment that would ensure

the good conservation of specimens and to recruit qualified staff for the management of this material.

Keywords : *Storage conditions, botanical specimens, pest attacks, National Herbarium of Cameroon*

1. Introduction

Les plantes sont un élément essentiel de la biodiversité et des écosystèmes dans le monde (Usman et al., 2014). Elles ont une grande importance économique et culturelle et offrent un éventail de services écosystémiques tels que la nourriture, des médicaments, du carburant, des vêtements et des abris pour l'homme et les animaux (Largier et Malengreau, 2008 ; SCDB, 2009). Malheureusement, le taux d'extinction des plantes est aujourd'hui alarmant avec une plante sur cinq menacée d'extinction dans le monde et jusqu'au tiers en Afrique tropicale (Delord, 2010 ; Stevart et al., 2019). Cette menace est principalement due à la pression croissante de la population humaine, la modification de l'habitat, la déforestation, la surexploitation, la propagation des espèces exotiques envahissantes, la pollution et l'impact croissant des changements climatiques (Delord, 2010). Pour pallier à ce déclin des espèces de plantes dans le monde, la Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique a adopté par décision VI/9 en 2002 une stratégie mondiale pour la conservation des plantes (SCDB, 2009). Cette stratégie préconise une approche nationale comme l'option la plus pragmatique et nécessite de mettre sur pied des herbiers et jardins botaniques comme outils de conservation de référence (SCDB, 2009).

L'approche nationale du Cameroun, en ce qui concerne la conservation de son patrimoine naturel floristique est axée sur l'établissement d'un Herbar National qui sert de lieu où sont stockées les collections de plantes sèches montées issues des différentes études menées sur son territoire depuis les années 1948-1950 (Onana, 2007). De ce fait, l'Herbar national du Cameroun (HNC), est la collection de base et de référence du patrimoine floristique national. Quelquefois, des échantillons de bois ou d'autres organes végétaux sont conservés dans l'alcool (Onana, 2007). Ainsi, la collection de travail de l'HNC est riche d'environ 70 000 spécimens appartenant à 239 familles, 1 950 genres, et 8 000-10 000 espèces de plantes (Onana, 2011 ; Sosef et al., 2017), elle joue un rôle clé dans la conservation et la connaissance de la flore du Cameroun et permet de faire évoluer les connaissances sur la taxonomie et la

phylogénie des plantes se trouvant dans le territoire national.

Cependant, malgré l'importance scientifique et historique de l'HNC, son entretien pose aujourd'hui plusieurs problèmes liés à un nombre réduit de personnel spécialisé et un mauvais stockage des échantillons. Ces échantillons sont sujets aux attaques de différentes natures; physique avec de la poussière qui se dépose sur les collections et biologiques (moisissures, rongeurs et insectes essentiellement). A cet effet, la conservation des spécimens issus des collections sur plusieurs décennies est au centre des préoccupations de cette structure qui craint de voir réduire à néant tous les efforts sur la conservation du patrimoine floristique camerounais. Les questions qui ressortent de ce constat sont les suivantes : (i) quel est l'état de la collection dans son environnement actuel ? Comment la qualité des spécimens stockés depuis des années est affectée par les conditions actuelles ? Afin de répondre à ces questions, les hypothèses suivantes sont proposées : (i) la plupart des spécimens au sein de l'HNC sont endommagés par les mauvaises conditions de stockage et par des ravageurs à cause du manque d'équipements adéquats d'entretien; (ii) les moyens actuels ne permettent pas une bonne préservation des spécimens et entraînent la dégradation de la collection réduisant à néant les efforts de conservation de plusieurs décennies.

Ce travail a pour objectif de déterminer l'impact des conditions de stockage des échantillons au sein de l'Herbar National du Cameroun afin de proposer des solutions pour la préservation de ce riche patrimoine.

2. Matériels et Méthodes

2.1. Zone d'étude

L'étude s'est déroulée au sein de l'Herbar National du Cameroun (HNC), dans la ville de Yaoundé capitale du Cameroun, entre 03.858964 de latitude Nord et 011.493997 de longitude Est (Boulleys, 2006). L'HNC est situé plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 6 (quartier Obili). Obili est entouré des quartiers Ngoa-Ekelle, Biyem-Assi, et Melen. La ville de Yaoundé est entourée de 7 collines qui seraient responsable de son climat particulier et dont les plus élevées sont situées du côté de l'Ouest et

Tableau 1 : Facteurs utilisés pour décrire l'état des échantillons

Etats observés	Description
Très bon état	Spécimens qui présentent encore leurs aspects originels tel que montés (papier de montage et spécimens bien conservés).
Bon état	Spécimens qui présentent encore leurs aspects originels mais avec les papiers de montage qui ont commencé à faiblir.
Attaqués	Spécimens dont les attaques sont soit à leur début, ou encore faibles
Très attaqués	Spécimens dont les planches d'herbiers sont presque toutes détruites par les ravageurs

Nord-Ouest. La population de la ville de Yaoundé est estimée à 2 440 470 habitants environ en 2011 (INS, 2011) et la ville regorge des populations aux origines variées (Essono, 2016).

2.2. Matériels

Le matériel utilisé comprend : (i) les spécimens (échantillons) de l'Herbier National du Cameroun (HNC), (ii) un hygromètre pour mesurer la température et l'humidité des salles où sont conservés les spécimens, (iii) une loupe et microscope pour observer minutieusement les spécimens afin de pouvoir identifier si les ravageurs y sont présents, (iv) un appareil photo pour les prises de vue, et (v) un bloc note et stylo.

2.3. Méthodes

2.3.1. Échantillonnage de la collection de l'Herbier National

L'Herbier National du Cameroun est organisé en plusieurs composantes à savoir 2 salles de collections de travail (spécimens montés et classés), une salle de mise en quarantaine des échantillons, des salles où sont stockés des spécimens en attente d'être montés ou déjà montés à insérer dans la collection, une armoire pour la conservation de la xylothèque, des armoires pour les cartothèques, des fleurs en alcool en anthothèque et une palynothèque. Dans la salle de collection, les échantillons sont rangés dans des casiers qui eux sont classés par ordre alphabétique des familles de plantes présentes. La durée de l'étude était d'Avril à Juin 2020. Un entretien avec les techniciens au sein de l'HNC nous a permis de connaître les différentes techniques d'herborisation utilisées depuis plusieurs années. Nous avons ensuite choisi au hasard 60 casiers parmi les 188 qui comptent les salles de collections des spécimens. 40 casiers ont été choisis dans les salles de collections et 20 autres casiers dans les salles où sont stockés les spécimens en attentes d'être montés. Dans cette étude, Herbier 1 et Herbier 2 désignent les deux

salles de collections d'étude et Herbier 0 la salle de stockage des spécimens en attente de montage et d'insertion dans la collection de travail. Pour chaque casier observé, les spécimens ont été classés par année de récolte et date d'enregistrement à l'Herbier et type de traitement utilisé pour le classement. L'état des spécimens a été décrit à l'aide d'une loupe. Les spécimens ont ensuite été rangés selon le tableau 1.

Un indice de qualité de l'état des spécimens a été déterminé et les ravageurs trouvés sur les spécimens identifiés à l'aide du livre de Bridson et Forman (1998). Les relevés de température et du degré d'humidité dans les différentes salles où est menée l'étude ont été prises tous les jours grâce à un hygromètre numérique.

2.3.2. Traitement et analyses statistiques

Le Taux d'Attaque (TA) des spécimens a été utilisé dans les casiers comme indice de qualité de l'état des spécimens :

$$\text{Taux d'attaque (TA)} = (\text{nombre d'échantillons attaqués}) / (\text{nombre total d'échantillons observés})$$

On s'est servi d'un modèle linéaire généralisé (régression linéaire) pour déterminer si certains facteurs dans l'environnement de stockage tels que la température, l'humidité et la fréquence annuelle de traitement des spécimens ont une influence significative sur la prévalence des ravageurs. La prévalence des ravageurs était la variable réponse et les facteurs dans l'environnement de stockage étaient les variables explicatives. Ces analyses ont été faites grâce au logiciel R version 4.0.2 (R Development Core Team, 2020).

3. Résultats

3.1. Etat des lieux de la conservation des spécimens à l'Herbier National du Cameroun (HNC)

Au total, 2 422 échantillons ont été observés parmi lesquels 1 504 ont été attaqués par des ravageurs comme présenté dans le tableau 2.

De ce fait la prévalence des ravageurs est de 61,97%. La température moyenne dans les différents herbiers est sensiblement similaire : Herbière 0 T = 23,85°C; Herbière 1 T = 27,68°C; et Herbière 2 T = 25,62°C. L'humidité moyenne est de 73,4 g.kg⁻¹; ce qui révèle une des conditions ambiantes favorable aux ravageurs. Le modèle linéaire généralisé (GLM) révèle que les différentes conditions dans l'environnement de stockage au sein de l'HNC influencent fortement sur la prévalence des ravageurs selon le tableau 3. Les ravageurs observés sont des insectes et des arachnides. Cependant, le groupe le plus représentatif

Tableau 2 : Nombre d'échantillons observés en fonction des différents états des spécimens

Etat des spécimens	Nombre d'échantillons	Taux d'infestation (%)
Très bon état	352	14,53
Bon état	431	17,79
Attaqué	1504	61,97
Très attaquée	135	05,57

Tableau 3 : Facteurs influençant les conditions de stockages

Facteurs influençant le traitement	Niveau significatif (p)	Valeur statistique (t)
Température	0,01	9,857
Humidité	0,01	9,686
Fréquence de traitement	0,008	10,578

Tableau 4 : Quelques ravageurs identifiés dans les spécimens de l'HNC. Ceux ayant une prévalence plus élevée sont encerclés

Types de ravageurs et champignons	Nom commun	Familles
Insectes coléoptères	La vrillette du pain/boulangère/stegobie des pharmacies (<i>Stegobium paniceum</i>)	Anobiidae
	Vrillette du tabac/lasioderme du tabac (<i>Lasioderma serricornis</i>)	Ptinidae (xyletininae)
	Herbarium Beetle (anglais)	Latridiidae
Petites fourmi	Fourmi	Formicidae
Insecte aptère	Poisson d'argent	Lépismatidées
Insecte psocoptera	Pou de bois	Liposcelididae
Arachnides	Araignée	Pholcidae
Insecte Isoptère	Termites	
Insectes hyménoptère	Guêpe	Pompilidae Scoliidae
Moisissures	Sur certains spécimens stockés à la carpothèque et à la xylothèque et aussi pour d'autres exposés à l'air libre, on note une forte présence des insectes en plus de la moisissure.	

parmi ces ravageurs est celui des insectes. Toutefois, des attaques par des champignons ont également été observées, cas de la moisissure (tableau 4).

3.1.1. Equipement des salles de l'HNC

• Alimentation électrique et climatisation

L'alimentation de l'HNC est d'assez bonne qualité cependant, au cours de la réalisation de ce travail, l'Herbière a subi en moyenne deux coupures d'une à deux heures par semaine dues à l'entretien du réseau électrique par l'entreprise en charge de la distribution et du transport de l'énergie électrique. Ces incidents ont permis de noter l'absence d'un groupe électrogène pour prendre le relais de fourniture d'énergie en cas de coupure. Les salles de collections de L'Herbière sont équipées de 4 climatiseurs dont un seul fonctionne correctement.

• Salles de collection de travail

Les spécimens sont classés par ordre alphabétique des familles et rangés dans des armoires en bois. Certains de ces meubles sont défectueux et ne sont pas bien fermés. Ils laissent entrer les insectes ravageurs qui détruisent de manière alarmante les échantillons. Les salles d'herbière sont accessibles aux visiteurs. Leur méconnaissance des techniques de manipulation des spécimens en herbière contribue à la dégradation de ces derniers.

3.1.2. Conditions de stockage et de conservation des échantillons de l'HNC

A l'HNC, les spécimens collectés sur le terrain et en attente d'être traités sont stockés dans une salle

sombre sans électricité, étouffés par d'autres bazars (chaises cassées, vieux sacs, etc.) et exposés à tout type d'attaques (figure 2a). Pendant ce temps, les échantillons traités en attente d'être montés sont exposés à l'air libre dans la salle d'herbier sans aucune prise en charge et aucun moyen de protection (figure 2b). De plus, on y retrouve également des casiers vides, d'autres ayant perdu leur étiquette. Ces échantillons sont ainsi exposés aux attaques par les ravageurs des spécimens d'herbier.

3.1.3. Prévention contre les infestations

Il existait dans les salles de HNC des déshumidificateurs qui permettaient de réduire le taux d'humidité de la salle, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Dans le passé, les échantillons étaient traités à l'aide de Mystox; or, depuis les années 90 à nos jours, les spécimens ne sont plus traités ; aucune stratégie de contrôle des ravageurs n'a été mise en place. Dès lors, les fenêtres et les portes des salles où sont stockés les spécimens sont constamment ouvertes, favorisant l'augmentation du degré d'humidité et de la température ; les attaques

des spécimens ne sont pas seulement causées par les insectes ravageurs de l'herbier et les conditions environnementales, mais ils sont également attaqués par la manipulation fréquente des planches d'herbier (carton fragilisés, déchirés, etc.) par le staff et les apports extérieurs (nourriture, café etc.). De ce fait, les attaques biologiques ne touchent pas uniquement les spécimens mais fragilisent les planches d'herbiers dans leur entièreté. Ceux-ci sont également soumis aux intempéries (température, humidité, etc.) de l'environnement de stockage des échantillons.

3.2. Différentes techniques d'herborisation utilisées à l'Herbier National du Cameroun

Les méthodes utilisées pour le traitement des spécimens et pour la prévention contre les infestations ont beaucoup évolué depuis les années 1950 (tableau 5).

3.3. Conséquences des techniques d'herborisation actuelles sur la collection de l'HNC

Depuis les années 1980, plus de la moitié des échantillons stockés à l'HNC est contaminée

Figure 1 : (a) Casiers contenant les spécimens toujours ouverts par négligence ; (b) échantillon très attaqué par les ravageurs ; (c) échantillon totalement détruit par les ravageurs

Figure 2 : Mauvaises conditions de conservation des spécimens ; (a) Echantillons stockés en attente d'être traités (b) échantillons traités en attente d'être montés

Tableau 5 : Différentes techniques d'herborisation utilisées à l'HNC depuis les années 1950 à nos jours

Techniques Périodes	Traitement des spécimens	Séchage	Stockage	Prévention contre les infestations
1950 à 1986 (Géré par les français)	DDT, Mystox	Au soleil, four à gaz	Stockage des échantillons dans les casiers des herbiers	Déshumidificateurs, climatisation, canfar (contre les cafards) dans les casiers
1986 à 2020 (Géré par Camerounais)	Utilisation du congélateur	Utilisation du four électrique	Stockage des échantillons dans des salles sombres	Aucune mesure prise depuis 1990 à 2020 ; absence de déshumidificateur

Figure 3 : Pourcentage d'échantillons atteints par décennie sur un échantillon de 2 422 à l'Herbier National du Cameroun

4. Discussion

Aux vues des résultats obtenus dans cette étude, on constate que les conditions de stockage des échantillons à l'HNC ne sont pas adéquates. Ces mauvaises conditions de stockage ont des impacts négatifs sur la qualité de sa collection car la fréquence des attaques est de plus en plus croissante.

On constate aussi que les salles de collections de l'Herbier National du Cameroun ne sont plus bien climatisées et les prétraitements contre les attaques d'insectes ne sont plus effectués fréquemment comme recommandé (Bridson et Forman, 1998). En effet, la température et l'humidité dans les salles de collections sont plus élevées que ce qui est recommandé, c'est à dire entre 18°C et 20°C, et humidité inférieure à 65% (Bridson et Forman, 1998). De plus, les portes des salles où sont stockés les spécimens sont constamment ouvertes et la manipulation maladroite des échantillons favorise la propagation des ravageurs. Parmi les ravageurs identifiés, la vrillette du pain ou stegobie des pharmacies (*Stegobium paniceum*) et la vrillette du tabac ou lasioderme du tabac (*Lasioderma serricorné*) sont les insectes les plus présents dans les spécimens. Ce résultat corrobore avec celui de Schäfer (2018) qui a trouvé que le *Lasioderma serricorné* et le

Stegobium paniceum attaquent massivement l'herbier de Montpellier en France. On peut donc dire que les problèmes de ravageurs n'est pas spécifique aux herbiers africains et qu'il semble que certains insectes sont spécialisés pour l'attaque des échantillons dans les collections.

Les différentes techniques d'herborisation ne sont pas conformes aux standards recommandés et plus de 80% des échantillons stockés sont contaminés. Depuis les années 1950 jusqu'aux années 1980, on utilisait les produits de traitement toxiques pour l'environnement (DDT et le Mystox). Cependant ils permettaient de conserver pour très longtemps les spécimens en les protégeant contre les attaques biologiques (Courtois et al., 2012). Cette technique s'est avérée être très efficace pour préserver les herbiers contre les attaques biologiques grâce à un traitement à base d'une solution de chlorure mercurique. Dans le souci d'avoir un herbier plus respectueux de l'environnement, il a été décidé d'abandonner ces traitements toxiques pour adopter des traitements plus écologiques tels que le froid. Avec le froid, les échantillons sont mis dans un congélateur trois à cinq jours tous les six mois à une température d'environ -30°C avant d'être retirés (Bridson et Forman, 1998); ce qui contribuera à tuer les œufs et les larves d'insectes.

La raison pour laquelle aucun type de traitement n'est plus utilisé à l'HNC peut être attribuée à plusieurs causes dont le manque d'équipement, l'absence de subvention, le manque de personnel pour la curation. Ces problèmes ont été observés dans plusieurs autres pays africain (Sawtschuk, 2009) et constituent un vrai défi en ce qui concerne la conservation du patrimoine floristique national. Plusieurs espèces de plantes menacées d'extinction et certaines déjà éteintes dans la nature, ont encore des échantillons et graines à l'HNC. Si rien n'est fait rapidement pour résoudre ce problème, c'est une partie du patrimoine floristique qui sera perdu pour l'humanité dans un futur proche.

5. Conclusion

Cette étude nous a permis de vérifier et d'accepter nos hypothèses qui montrent que les techniques d'herborisation et conditions de stockage des échantillons à l'Herbier National du Cameroun ont beaucoup évolué depuis les années coloniales à nos jours, et que les techniques plus récentes bien que plus respectueuses de l'environnement sont moins efficaces. Les ravageurs présents à l'Herbier National sont des insectes, des arachnides et des champignons. La qualité des spécimens est également influencée par les conditions microclimatiques internes inadéquates qui règnent au sein de l'herbier. Pour améliorer la conservation et la bonne gestion des spécimens de l'Herbier National du Cameroun, il est primordiale que les conditions suivantes soient respectées ; (i) un staff suffisamment formé et en nombre suffisant, (ii) des salles climatisées, (iii) un traitement tous les six mois de tous les échantillons stockés, (iv) une équipe de surveillance constante des échantillons/spécimens, et (v) une sélection stricte des personnes formées qui doivent manipuler les spécimens de la collection.

Références

- Bouleys, P. (2006).** Présentation de la ville de Yaoundé. Contribution à la maîtrise de l'hygiène et l'assainissement dans les établissements classés de Yaoundé. *Mémoire de master* 60p : p.2.
- Bridson, D. et Forman, L. (1998).** The herbarium handbook, (third edition), Kew, United Kingdom, 334p.
- Courtois, M., Birolleau, J.-C., Ernouf, D., Frotte, V., Mingot, D., Pilon, F., Rideau, T.M. (2012).** Quantification du mercure dans des échantillons de l'herbier Tourlet et mesures d'imprégnation des personnels impliqués dans sa restauration, *Acta Botanica Gallica*, 159 : 3, 329-334, DOI : 10.1080/12538078.2012.735125
- Delord, J. (2010).** L'extinction d'espèce : Histoire d'un concept & enjeux éthiques. Paris *Publications scientifiques du Museum*. 691 p. doi : 104000/books.mnhn.2482.
- Essono, J.-M. (2016).** Yaoundé: Une ville, une histoire (1888-2014) : *encyclopédie des mémoires d'Ongóla Ewondo, la ville aux "Mille collines"*. Edition Asuzoa. 650p.
- Institut National des Statistiques (2011).** Annuaire statistique du Cameroun. *Ed. INS*. 456p.
- Largier, G. et Malengreau, D. (2008).** Enjeux et stratégies de conservation de la flore. *Acta Botanica Gallica*, 155 : p249-261.
- Onana, J.M. (2007).** Dossier Sud Expert Plantes numéro 208 ; renforcement des conditions de gestion de l'Herbier National du Cameroun (YA). Sur http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/projets/dossier_208. Consulté le 04 Juillet 2021.
- Onana, J.M. (2011).** The vascular plants of Cameroun: a taxonomic checklist with IUCN assessments, *Flore du Cameroun*, Vol. 39 Editeur: IRAD - National Herbarium of Cameroon, Ministry of Scientific Research and Innovation.
- R Development Core Team (2020).** R : un langage et environnement pour analyses statistiques, Vienna. Disponible sur <http://www.r-project.org/>
- Sawtschuk, J., Ponsoero, A., Ewan, A.O. (2009).** Les Herbiers Du Massif Armorican : Un Patrimoine Scientifique En Péril, *Etude De Cas Sur L'Herbier «Moreau»* De L'université De Brest: numéro 22.
- Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (2009).** Le Rapport sur la conservation des plantes : Un examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour la conservation des plantes (GSPC), 48 p.
- Schäfer, V. (2018).** Sauvons l'herbier de Montpellier. Rapport technique sur <https://www.tela-botanica.org/2018/07/sauvons-lherbier-de-montpellier/> consulte le 04 Juillet 2021.
- Stévert, T., Dauby, G., Lowry, P.P., Blach-Overgaard, A., Droissart, V., Harris, D.J., Mackinder, B.A., Schatz, G.E., Sonké, B., Sosef, M.S.M., Svenning, J.-C., Wieringa, J.J., Couvreur, T.L.P. (2019).** A third of the tropical African flora is potentially threatened with extinction, *Science Advances*. 5(11): eaax9444. DOI: 10.1126/sciadv. aax9444.
- Sosef, M.S.M., Dauby, G., Blach-Overgaard, A., van der Burgt, X., Catarino, L., Damen, T., Deblauwe, V., Desein, S., Dransfield, J., Droissart, V., Duarte, M.C., Engledow, H., Fadeur, G., Figueira, R., Gereau, R.E., Hardy, O.J., Harris, D.J., de Heij, J. Janssens, S., Klomberg, Y., Ley, A.C., Mackinder, B.A., Meerts, P., van de Poel, J.L., Sonké, B., Stévert, T., Stoffelen, P., Svenning, J.-C., Sepulchre, P., Zaiss, R., Wieringa, J.J., Couvreur, T.L.P. (2017).** Exploring the floristic diversity of tropical Africa. *BMC Biol.* 15, 15. <https://doi.org/10.1186/s12915-017-0356-8>.
- Usman, A.B., Abubakar, S., Alaku, C., Nnadi, O. (2014).** Plant: A Necessity of Life. *International Letters of Natural Sciences* 15(2): 151-159.